

**"РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ."**

Абдумуминова Дилдора Абдунаби кизи

*Наманганский Государственный Университет
Преподавательский факультет "искусствоведение"*

Аннотация: В данной статье образовательная технология направлена на развитие у будущих юных учащихся изобразительного искусства умений, знаний, навыков, наиболее важных в профессиональной и практической деятельности, на важные вопросы эффективного использования имеющихся у них технологий на практических занятиях.

База Фразы. Изобразительное искусство, натура, практические знания, анализ произведения. На уроках изобразительного искусства ученики всегда с интересом наблюдают за уроком и применяют полученные в результате наблюдения знания на практике.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315683>

Тот факт, что ребенок пытается изобразить картины, узоры и другие предметы, представляющие его различные интересы, находясь под опекой родителей, является его первым шагом. Именно при закреплении практических занятий мы видим, что в таких занятиях, укрепляющих зрительную память, в первую очередь запоминается самая основная часть, а второстепенные части отображаются в общем виде, из чего следует, что главная цель – запомнить общую форму. Также во время занятий уровень запоминания расширяется и углубляется: в памяти остаются и второстепенные части и фрагменты. Практические занятия развивают и воспитывают у ученика чувство подлинного видения природы – полноценного зрения. Обучение рисованию связано с решением следующих взаимосвязанных между собой задач: постижение вещи по себе, наблюдение, сравнение тел между собой, различение тел по форме, цвету, свойству материала и др. Для этого, прежде всего, попросите ученика взглянуть на природу правильным, правдивым взглядом уметь эффективно использовать его на практике; – обладать навыками работы с конструктивным изображением предметов различной формы и тона; – понимать пластические свойства формы; – уметь следовать методической последовательности в работе с изображением. Чтобы правильно изобразить тело, необходимо сначала научиться правильно видеть определенные аспекты данного тела. Это непростая задача, требующая постоянного обучения. Еще одна сложность рисования тел в зависимости от натуры заключается в том, что это зависит от того, как мы воспринимаем природу, а также от того, как мы ее воспринимаем. Известно, что люди по-разному представляют себе тела и их образ. Это, в свою очередь, зависит от структуры глаз каждого человека и особенно от его

способности видеть в изобразительном искусстве. Основной задачей при обучении рисованию является формирование у художника умения видеть и изображать форму тела на расстоянии. Просмотр и изображение формы тела на расстоянии (в ширину) – «полное» изображение тела в дальнейшем он несколько облегчает свою работу по созданию самостоятельных композиций и эскизов. В большинстве случаев молодой художник работает не в одном порядке, сосредотачиваясь больше на своих частях, чем на общей форме, и не понимая сути каждого элемента. Может быть эффективной только в том случае, если ученик сможет увидеть изображение целиком и описать его анализом и синтезом по принципу «от общего - к частям и от частей – снова к общему». Постоянная работа с изображением деталей с общим телом позволяет одновременно установить контроль над каждой частью картины.

Работа может быть эффективной только в том случае, если ученик сможет увидеть изображение целиком и описать его анализом и синтезом по принципу «от общего - к частям и от частей – снова к общему». Постоянная работа с изображением деталей с общим телом позволяет одновременно установить контроль над каждой частью картины.

Заключение: Наряду с практическими, психологическими, методическими, исследовательскими видами деятельности будущих педагогов изобразительного искусства обогащается формирование профессиональной компетентности педагога. Диагностика профессиональной компетентности к сущностным характеристикам профессиональной формации следует отнести группы диагностического, коммуникативного, управленческого и проективного обучения. Познавательная деятельность педагога во многом определяется сложностью, динамикой, нестандартностью изучаемого, влиянием границ, разделяющих социальные явления, их поиском, неопределенностью, что предполагает наблюдательность, умение моделировать внутренний мир собеседника. Особенности саморегуляции в данном случае характеризуются необходимостью постоянного совершенствования собственных знаний и умений, обучением жесткой координации собственного поведения, направленного на других людей.

Использованная литература:

1. Узме. Том первый. Ташкент, 2000
2. Абдуллаев Н. «История искусства». Учебник. Издательство «Искусство». Т.: 2001.
3. Акбар Хакимов. Альбом «Бахадур Джалалов». Печатный ду Джефф Нил ЛИТО, Лондон. УК. 1999.
4. Акбар Хакимов. Альбом «Жавлон Умарбеков». Печатный ду Джефф Нил ЛИТО, Лондон. УК. 2016.
5. Акбар Хакимов, Борыбой Ахмедов, Эдвард Ртвеладзе и др. «Зия, вычесанная из мозаики». Издательско-полиграфический концерн «Шарк». Ташкент. 1998

Халилов Р. Рисунок, Издательство «Навруз» -2013.

.Paul Thomas, Anita Taylor. Drawing, London-2011

.Boymetov B «Qalamtasvir» Pedagogika institutlari va universitetlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent, 1997.

.Tojiyev B, Mahkamova S. "Qalamtasvir" (dastlabki saboqlar). Metodik qo'llanma. Toshkent, 2013.

